

KIMYOVIY BOG'LANISH TURLARI

Doniyorova Nargiza Ziyodullayevna

Uchquduq tumani 2-sonli maktab

Kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola kimyoviy bog'lanish turlarini muhokama etishga bag'ishlanadi. Bunda asosiy turlar, ta'sir etuvchi omillar, o'ziga xos xususiyatlar ko'rib chiqiladi.

Kalitso'zlar: bog'lanish, tur, ion, valent, kristall, atom.

KIRISH

Kimyoviy birikmalar molekulasi hosil bo'lishda atomlararo ta'sir etuvchi va ularni birgalikda ushlab turuvchi kuchga kimyoviy bog'lanish deyiladi¹⁷.

Kimyoviy bog'lanish molekula yoki kristall hosil bo'lishida ishtirok etuvchi elektronlar va atom yadrolarining elektr maydonlarining o'zaro ta'siri natijasida vujudga keladi. Bu o'zaro ta'sirning xarakteri atom tuzilishi va elektronning korpuskulyar – to'lqin xossalari asosida aniqlandi. Atom tuzilishining asosiy momentlari ma'lum bo'lgandan keyingina kimyoviy bog'lanish nazariyasini yaratish imkoni tug'ildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

XIX asrning boshlarida molekulani hosil bo'lishi kimyoviy bog'lanish tabiatini o'rganish olimlar oldida turgan asosiy muammolardan biri edi. 1807 yili ingliz fizigi G.Devi atomlarni o'zaro birikib molekulani hosil qilishida elektrokimyo nazariyasini yaratdi. Keyinchalik bu nazariya 1812-1818 yillarda I.YA.Bertseilus tomonidan rivojlantiriladi. Ular quyidagicha tushuntirishadi. Hamma atomlarda 2 ta qutb bor + va – qutb. Ba'zi atomlarda + qutb kuchliroq bo'lsa, ba'zi atomlarda –qutb kuchliroq bo'ladi. Shu qutblarning o'zaro tortishish evaziga birikadi deb qaraydi. Ba'zan shu qutblarda to'liq neytrallanmagan molekulalar ham bo'lish mumkin (N_2 , O_2 molekulasini tushuntura olmadi). 1852 yida buyuk

¹⁷ Паршиев Н.А., Рахимов Х.Р., Муфтахов А.Г. Анорганик кимё назарий асослари. Т.: Ўзбекистон. 2000. 134-136 бетлар.

ingliz olimi Frankled metalorganik birikmalarni o'rganib, shuni sezdi: har bir metall faqat ma'lum sonda karbon radikalini biriktira olishi mumkin. Masalan, $RNa R_2Mg$.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Atomlarning o'zaro ta'siri natijasida ular o'rtasida kimyoviy bog'lanish vujudga kelib, barqaror ko'p atomli sistemalar, molekulyar ion, kristallar hosil bo'lishi mumkin. Kimyoviy bog'lanish qanchalik mustahkam bo'lsa, uni uzish uchun shunchalik ko'p energiya sarf bo'ladi. Kimyoviy bog'lanish hosil bo'lishda hamma vaqt o'zaro ta'sir etuvchi elektronlar va yadrolardan iborat sistemaning potensial energiyasi kamayadi, ya'ni energiya ajralib chiqadi. Shu sababli hosil bo'ladigan molekulalar, kristallarning potensial energiyasi dastlabki erkin atomlarning yig'indisidan doimo kichik bo'ladi. Demak, bog'lanish ta'sir etuvchi atomlar sistemasining potensial energiyasining kamayishi natijasida hosil bo'ladi¹⁸.

Kimyoviy bog'lanish haqidagi ta'limot – hozirgi kimyoning asosiy masalasidir. Bu ma'lumotni bilmay turib kimyoviy birikmalarning turli – tumanliksabablarini, ularning hosil bo'lish mexanizmini, tuzilishini va reaksiyaga kirisha olish xususiyatlarini tushunib bo'lmaydi.

O'zaro kimyoviy bog' hosil qilgan atomlar orasida hosil bo'lgan bog'lanishlar soni bo'lib, birlamchi, ikkilamchi (qo'sh bog'), uchlamchi (uch) bog'lanish mavjud bo'ladi. Bog'lanishlar tartibi ortishi bilan bog'ning barqarorligi ortadi, uzunligi qisqaradi.

Kimyoviy bog'lanishning quyidagi turlari bor: 1) ionli bog'lanish, 2) kovalent bog'lanish, 3) metall bog'lanish, 4) koordinativ bog'lanish, ikkinchi darajali kimyoviy bog'lanishga molekulalararo bog'lanish (Van der-Vaals kuchlari) hamda vodorod bog'lanish kiradi.

Kimyoviy elementlarning atomlari o'zaro ta'sir etish natijasida molekulalarni, ionlarni yoki erkin radikallarni hosil qilish mumkin.

Kimyoviy bog'lanish asosan **valent elektronlari** ishtirokida amalga oshadi. Kimyoviy reaksiyalarda yadrodan uzoqda turgan elektronlar boshqa element atomlariga o'tishi mumkin. Bunday elektronlar valent elektronlar deyiladi. Kichik davr

¹⁸ Toshpulatov Yu.T., Raxmatullayev N.G. Anorganik kimyo (nazariyasoslari). T.: TDPU. 2015. 82-90-betlar.

elementlarining va katta davr toq qatori elementlarining valent elektronlari sitqi qavatda turadi, ularning soni elementning davriy sistemadagi guruh nomeriga teng.

Kimyoviy bog'lanish xarakteri o'zaro birikuvchi elementlarning nisbiy elektromanfiyliklari ayirmasiga bog'liq bo'ladi. Agar ikki elementning nisbiy elektromanfiyliklari orasidagi ayirma katta bo'lsa (**1,5** dan to **3,3** gacha) bu elementlar orasida **ionli bog'lanish** hosil bo'ladi, agar bu ayirma unchalik kichik bo'lmasa (**1,5 ga yaqin**) **qutbli bog'lanish**, agar juda kichik bo'lsa kovalent (qutbsiz) bog'lanish yuzaga keladi.

Shunday qilib, **kimyoviy bog'lanish deb** ikki yoki undan ortiq atomlarning kimyoviy barqaror ko'p atomli sistema hosil qilishi va unda bog'langan atomlarning elektron bulutlarning qayta taqsimlanishiga aytiladi.

Valent bog'lanishlar metodini quyidagi 2 prinsip orqali tushuntirish mumkin.

Birinchi printsiptir: Lokallashgan elektron bulutlari bog'lani hosil qiladi, atom orbitallar bir-birining ustini qoplaydi. Qarama-qarshi spinli elektron orbitallari bir-birini qoplaganda yadro orasidagi atom orbitallari orasidagi eng yuqori elektron bulut zichligi hosil bo'lib yadrolar tortishadigan zaryadlar hosil qiladi va sistema energiyasi kamayib bog' hosil bo'ladi.

Kovalent bog'lanish. Kovalent bog'lanish – H_2 , O_2 , N_2 , Cl_2 , H_2O , CO_2 kabi molekulalarning va ko'pchilik anorganik hamda organik moddalarning tuzilishini tushuntirish uchun **1916 yilda Gilbert Levis (AQSH)** tomonidan **kovalent bog'lanish nazariyasi** yaratildi¹⁹.

Bu nazariyaga muvofiq, molekulada atomlar, har ikkala atom uchun taalluqli bo'lgan umumiy elektron jufti orqali bog'langan bo'ladi. Umumiy elektronlar juftlari hosil bo'lishi bilan amalga oshadigan kimyoviy bog'ga kovalentbog'lanish deyiladi. (–Koll-birgalikda ishtirok etish, –valentnaya||-valent elektronlarini) yoki kovalent-bu teng valentli deganidir. Atom tomonidan umumiy elektron juftlarini hosil qilish uchun sarf bo'lgan elektronlar jufti soni bog'langan atomlarning valentligini bildiradi (Lengmyur).

¹⁹ Axmerov Q., Jaliylov A., Sayfutdinov P. Umumiy va anorganik kimyo. T.: Ўзбекистон. 2013. 92-131 betlar.

Qutbsiz va qutbli kovalent bog'lanish. Agar ikki atomli moleklula bir element atomlaridan tuzilgan bo'lsa, (masalan, H_2 , N_2 , Cl_2 molekulari) kovalent bog'lanishni hosil qiluvchi **umumiy elektron juftlarining har bir elektron buluti fazoda ikkala atom yadrolariga nisbatan simmetrik taqsimlanadi.** Bunday hollarda kovalent bog'lanish **qutbsiz** yoki **gomeopolyar bog'lanish** deb ataladi.

Agar ikki molekula har xil element atomlaridan tashkil topgan bo'lsa, umumiy elektron buluti atomlardan biri tomon siljigan bo'lib, **zaryadlar assimetrik** taqsimlangan bo'ladi. Bunday kovalent bog'lanishga **qutbli** yoki **geteropolyar bog'lanish** deb ataladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Raymond Chang. General Chemistry: The Essential Concepts. 5 edition, England 2013. 280-293- betlar.
2. Парпиев Н.А., Рахимов Х.Р., Муфтахов А.Г. Анорганик кимёназарий асослари. Т.: Ўзбекистон. 2010. 134-162 бетлар.
3. Тошпўлатов Ю.Т., Исҳоқов Ш.С. Анорганик кимё. Т.: Ўқитувчи. 2012. 53-56-бетлар.
4. Toshpulatov Yu.T., Rahmatullayev N.G. Anorganik kimyo (nazariy asoslari). Т.: TDPU. 2015. 82-90-бетлар.
5. Аҳмеров Қ., Жалилов А., Сайфутдинов Р. Умумий ва анорганик кимё. Т.: Ўзбекистон. 2013. 92-131 бетлар.